

Reporte 2022. Un año de cambios y crecimiento.

Última actualización el 27/01/2023 25 min de lectura

2022 fue un año muy especial para la comunidad de MetaDocencia 🍎. No solo porque la vuelta a la presencialidad se hizo sentir tras dos años de crecer impulsando la educación en entornos virtuales, sino porque consolidamos esa experiencia y nos fortalecimos para enfrentar nuevos desafíos por venir 🚀. En este reporte compartimos nuestro año de cambios, crecimiento, consolidación y aprendizajes, junto a recursos accesibles para toda la comunidad 📌.

Acciones colaborativas desarrolladas en 2022

- Crecimos como equipo
- Contribuimos
- Formalizamos nuestra gobernanza
- Enseñamos
- Investigamos
- Publicamos
- Participamos en eventos
- Medimos nuestro impacto
- Construimos comunidad
- Planificamos 2023

Crecimos como equipo

Desde su nacimiento como organización voluntaria en 2020, MetaDocencia contó con una gran **comunidad de colaboradores** que hicieron aportes de

mucho valor para llegar al momento actual de consolidación y formalización 🙌.

Desde fines de 2021 contamos con el apoyo fiscal de Code for Science & Society (CS&S) y financiamiento de la Chan Zuckerberg Initiative (CZI), como contamos en [esta publicación](#) 🙏.

En 2022 completamos la primera etapa de nuestra transición hacia una organización mucho más inclusiva y participativa, que ya no depende del trabajo voluntario para funcionar. En este sentido, compartimos las incorporaciones y los cambios de un equipo en expansión, ¡que nos da bases sólidas para seguir creciendo! 🌟

Luego de la primera búsqueda laboral abierta de nuestra historia, incorporamos [nuevas personas y roles](#), reorganizando tareas y funciones en los siguientes equipos de trabajo, que siguen funcionando en 2023 (link a cada perfil solo la primera vez que se nombra) 🇺🇸:

- Enseñanza: [Ire](#), [Iván](#), [Jesi](#), [Lau](#), [Marie](#), [Moni](#), [Nico](#), [Pato](#), [Romi](#), [Laurel](#), [Meli](#) y [Paz](#)(coordina).
- Comunicación: [Juli](#), [Laurel](#) (coordina)
- Comunidades: [Meli](#), [Laurel](#) (coordina)
- Accesibilidad: [Iván](#), [Marie](#), [Pato](#) (coordina)
- Pautas de Convivencia: [Moni](#), [Romi](#), [Paz](#) (coordina)
- Administración: [Romi](#), [Paz](#) (coordina)
- Infraestructura: [Ire](#), [Meli](#) (coordina)
- Medición de Impacto: [Jesi](#), [Meli](#) (coordina)
- Dirección Ejecutiva: [Lau](#) y [Nico](#)

Además, se organizaron y formalizaron procesos, reuniones y documentos para ir registrando y mejorando cotidianamente la tarea colaborativa 🌱. Compartimos un documento que estructura nuestro trabajo en equipo desde 2022:

[🔗 Pautas para fortalecer el trabajo colaborativo en MetaDocencia](#)

A fin de año, compartimos una reunión virtual con música y juegos, en la que elegimos los sonidos que mejor representaban nuestro año, presentamos un objeto significativo para cada persona, reímos, nos emocionamos y brindamos para celebrar todo lo vivido.

¡Es un placer trabajar en equipo!

En la imagen, todo el equipo de MetaDocencia. En orden de aparición, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo:

- Fila 1: Patricia Loto, Laura Ascenzi, Irene Vazano, Jesica Formoso;
- Fila 2: Mónica Alonso, Melissa Black, Romina Pendino, Laura Ación;
- Fila 3: Julián Buede, Nicolás Palopoli, Paz Míguez, Mariela Rajngewerc;
- Fila 4: Iván Poggio y su *perro Pancho* 🐶.

Contribuimos

Nuevo proyecto: Infraestructura en la nube y entrenamiento en ciencia abierta para comunidades de América Latina y África

En 2022 anunciamos que la propuesta colaborativa descrita en esta [publicación de nuestro blog](#) resultó aprobada para financiación por la [Chan Zuckerberg Initiative](#) ⚡.

Nuestro objetivo es crear un servicio comunitario de infraestructura en la nube y ofrecer procesos de trabajo en biociencias. Promoveremos como valores prácticas comunitarias abiertas e inclusivas, la infraestructura que permita estas prácticas y un enfoque de “formación de formadores”, que capacite a líderes de comunidades locales para compartir su experiencia en infraestructura en la nube con otras personas de sus comunidades. Nos centraremos en comunidades de América Latina y África, y esperamos aprender cómo este modelo podría extenderse a otras comunidades globales históricamente marginadas de los proyectos de infraestructura científica a gran escala. Se trata de un esfuerzo de colaboración entre [2i2c](#), [The Carpentries](#), [Center for Scientific Collaboration and Community Engagement](#), [Invest in Open Infrastructure](#), [Open Life Science](#) y MetaDocencia.

[🔗 Publicación actualizada con ofertas de empleo](#)

[🔗 Acceder a la propuesta original en Zenodo \(en inglés\)](#)

Código Abierto y Ciencia Abierta en América Latina

A partir del intercambio entre Laura Ación, Gonzalo Peña-Castellanos y Fernando Pérez, y con la asistencia técnica de Laurel, Melissa y Julián, compilamos [esta publicación](#) en la que se analizan las barreras de acceso a la ciencia abierta en América Latina y qué acciones encarar para promover la apertura de la participación a todas las personas en el proceso creativo 🚧🌍.

También disponible en [portugués](#) e [inglés](#).

Nuestro propósito es abrir el debate sobre cómo podemos hacer que el desarrollo del código abierto y la ciencia abierta sea un esfuerzo más global, donde todas las culturas sean realmente bienvenidas como iguales. La conversación continuó durante la *CZI Open Science 2022 Annual Meeting* que reportamos en la sección [Participamos en eventos](#).

Formalizamos nuestra gobernanza

En 2022, desde MetaDocencia nos propusimos encarar un proceso de aprendizaje colectivo y colaborativo para diseñar nuestra gobernanza. El objetivo fue elaborar un modelo transparente para la toma de decisiones estratégicas, pensado desde y para nuestro contexto cultural y regional.

Después de

- 32 actividades internas,
- 8 encuentros abiertos,
- 7 referentes y especialistas que se sumaron a participar,
- 10 personas involucradas activamente,
- +55 horas de trabajo sincrónico,
- +4 meses de intercambio...

... consensuamos y definimos una forma de trabajo interna, órganos de funcionamiento y pautas de colaboración.

Mira el video con el relato del proceso:

La puesta en práctica de nuestra nueva gobernanza comenzó en diciembre de 2022, con la conformación de un nuevo Consejo Asesor (CA) y la convocatoria a una primera reunión de acuerdo a los principios de

funcionamiento actualizados. El CA junto al Equipo Directivo, de Coordinación y otros equipos de trabajo, articulan para que la toma de decisiones y el desarrollo de actividades permitan potenciar el trabajo y la misión de MetaDocencia.

Planeamos revisar la gobernanza luego del primer año de su puesta en práctica, por lo que también será un reto mantener la perspectiva abierta y permitirnos cuestionar aquello que no funcione.

En 2023, publicaremos y pondremos a disposición las bases de funcionamiento de nuestra gobernanza.

¡Gracias a todas las personas y comunidades que participaron y apoyaron el desarrollo de este gran proceso de aprendizaje colectivo! 🙌

Disertantes de encuentros abiertos: Beatriz Busaniche, Fabrizio Scrollini, Malvika Sharan y Andrea Sánchez-Tapia (con interpretación simultánea español-inglés), Andrés Piazza, Mayra Botta, Diego Pando.

Equipo de Gobernanza de MetaDocencia: Irene Vazano, Iván Poggio, Jesica Formoso, Laura Ación, Laura Ascenzi, Melissa Black, Mónica Alonso, Nicolás Palopoli, Paz Míguez, Romina Pendino.

[🔗 Leer más sobre el avance del proceso de gobernanza.](#)

[🔗 Documentación de nuestra gobernanza \(español\).](#) También disponible en [inglés](#).

Enseñamos

Comenzando con todo

Comenzamos 2022 ofreciendo dos ediciones de Introducción al ABC para Enseñar Online y una edición del Taller de Zoom, algunos de nuestros primeros talleres sincrónicos en línea para presentar prácticas de enseñanza efectivas.

Durante el primer semestre enseñamos varios talleres online basados en el lenguaje de programación R: una edición de **Generando Tutoriales Interactivos con el Paquete {learnr}**, destinado a crear tutoriales educativos interactivos (ofrecido en conjunto con **R-Ladies Johannesburg**); dos ediciones de **Desde las Hojas de Cálculo a R**, junto con el **Software Sustainability Institute** (Reino Unido), para asistir en la transición a R para trabajar con datos; y tres versiones a la carta de estos dos talleres, co-organizados como *meetups* con grupos locales de **R-Ladies Argentina**. Estas actividades fueron lideradas por **Paola Corrales**, **Elio Campitelli** y **Yanina Bellini Saibene**, que co-fundaron MetaDocencia, y colaboraron con MetaDocencia hasta fin de mayo de 2022.

También llevaron adelante el **Club de Lectura de Enseñar Tecnología en Comunidad**. Se trató de ocho encuentros con presentación y moderación de **distintas personas** que colaboraron con MetaDocencia. El objetivo fue compartir y profundizar sobre el libro **Enseñando Tecnología en Comunidad de Greg Wilson**, quien participó en el último de estos encuentros, con interpretación simultánea español-inglés 📖.

Aunque algunos de estos cursos y eventos no están activos, los materiales permanecen disponibles en la web para quienes deseen conocer más y replicar la experiencia.

Yanina, Paola y Nicolás Palopoli lideraron el tercer **Taller de Entrenamiento de Instructores de The Carpentries** organizado por MetaDocencia. Como en ocasiones anteriores, al final del taller certificamos como instructores de The Carpentries a 12 personas de 5 países.

Nuevos Talleres 2022-2023

En el último trimestre de 2022 realizamos ediciones piloto internas de nuevas propuestas de formación, como el próximo **MetaEvaluaciones: enseñar evaluando**, con el desarrollo de Romina Pendino, Irene Vazano y el equipo de diseño de cursos 🌟.

Comenzamos a actualizar nuestros cursos siguiendo nuestro **Manual de Estilo**, cuyo diseño fue mejorado por Julián. ¡Miren qué linda **plantilla de presentaciones nueva** que tenemos! 🥰

 El primer taller actualizado fue Introducción al ABC para enseñar online: lo renombramos ¡Presente! Recursos para encuentros activos, le sacamos la pandemia de encima e introducimos nuevos recursos para manejo de espacios de intercambio de conocimiento sincrónico ya sea en entornos presenciales, híbridos o en línea.

.

Se desarrollaron ediciones abiertas de los talleres ¡Presente! Recursos para encuentros activos, a cargo de Irene Vazano, Nicolás Palopoli y Laura Ación; y de Zoom Accesible con Lector de Pantalla, lideradas por Iván Poggio e Irene Vazano.

A nuestras ediciones abiertas se inscribieron ¡más de 100 personas!

Quienes asistieron nos dejaron muy buenas devoluciones para seguir trabajando en ajustar nuestras propuestas para 2023, en que lanzaremos cursos como Ética e Impactos Sociales de la Inteligencia Artificial y Recursos para aprender y enseñar Bioinformática 100.

Investigamos

Investigación acerca del efecto de los talleres y cursos de MetaDocencia sobre la autoeficacia docente

El equipo de Medición de Impacto, integrado por Jesica Formoso, Melissa Black, Nicolás Palopoli y Debora Burin, está investigando el efecto de los cursos y talleres de MetaDocencia para medir cómo impacta este tipo de capacitación sobre la percepción docente acerca de su eficacia para transmitir conocimientos .

Para ello, es probable que les pidamos colaboración a quienes participan de nuestros talleres para completar un cuestionario online sobre aspectos de su

auto-percepción como docentes, brindando consentimiento para utilizar las respuestas para investigación.

El estudio es financiado por MetaDocencia, a través del financiamiento de CZI (Grant Number 2021-239366), con el patrocinio fiscal de **Code for Science & Society** y se realiza en colaboración con el proyecto de la Universidad de Buenos Aires UBACYT 2020 20020190100077BA.

En 2023 pretendemos compartir los resultados con la comunidad, aplicando principios de ciencia abierta para manejar y publicar las informaciones responsablemente.

Publicamos

En 2022 sistematizamos y disponibilizamos toda nuestra producción en Zenodo 🤖:

 <https://zenodo.org/communities/metadocencia/>

Quienes tengan interés pueden enviarnos a info@metadocencia.org las publicaciones que se relacionan con MetaDocencia para sumarlas a nuestra comunidad en la plataforma 🙏.

También sintetizamos nuestra **descripción en un prospectus (en inglés)** para presentarnos ante comunidades no hispanohablantes 📄.

Además, en nuestro Blog <https://www.metadocencia.org/post/> se publican periódicamente nuevas entradas con información útil para nuestra comunidad. Invitamos a quienes quieran publicar novedades en esta sección a enviarnos su texto a info@metadocencia.org 👍

A continuación, algunas publicaciones compartidas este año para seguir aprendiendo en comunidad 🧐:

Buenas prácticas para crear presentaciones accesibles

En el Día de las Personas con Discapacidad, Mariela Rajngewerc y Patricia Loto compartieron algunos consejos para generar presentaciones accesibles 🧑🧑. En la publicación se puede descargar una lista para chequear el

cumplimiento de las sugerencias. [🔗](#) Leer más:

<https://www.metadocencia.org/post/presentaciones-accesibles/>

¿Cómo organizar las pestañas y ventanas para dar una clase virtual sincrónica?

En esta publicación, Romina Pendino y Nicolás Palopoli recomiendan maneras posibles de organizar las ventanas para no perder de vista ningún canal de comunicación con quienes asisten a nuestros cursos. [🔗](#) Leer más:

<https://www.metadocencia.org/post/organizar-ventanas/>

¿Qué nos llevamos de un encuentro sincrónico: contenido o experiencia?

En esta publicación, Jesica Formoso y Laurel Ascenzi comparten reflexiones sobre los espacios de crecimiento y orientación de las próximas propuestas de formación, recuperando el aporte de quienes fueron estudiantes de nuestros cursos entre marzo de 2020 y octubre de 2021. A través de una nube de palabras respondemos qué es lo que más nos llevamos de un encuentro sincrónico: ¿contenido o experiencia? [🔗](#) Leer más:

<https://www.metadocencia.org/post/nube-palabras/>

Participamos en eventos

XII Congreso Argentino de Bioinformática y Biología Computacional

¡MetaDocencia y **OLS** estuvieron de viaje por Argentina! Nuestro co-director ejecutivo Nicolás Palopoli y la investigadora y coordinadora de programas de Open Life Science (OLS) **Paz Bernaldo** difundieron esfuerzos individuales y conjuntos de nuestras comunidades en el XII Congreso Argentino de Bioinformática y Biología Computacional (Corrientes, 24 y 25 de noviembre de 2022) y en el XVI Encuentro de **Biólog@s** en Red (Mar del Plata, 14 y 15 de noviembre de 2022), respectivamente.

Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta

Melissa Black y Laurel Ascenzi estuvieron presentes representando a MetaDocencia en el Primer Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. El

evento se propuso generar un espacio de diálogo iberoamericano entre la academia, el Estado y la sociedad civil sobre el derecho a la ciencia y la importancia de promover transformaciones en la forma como se comprende la ciencia desde una mirada inclusiva, abierta, participativa y responsable.

Presentación: <https://zenodo.org/record/7311765#.Y39fOUzwT>

Simposio sobre Dinámica Global en Investigación Responsable de la Fundación Einstein

La Fundación Einstein nos invitó a participar de su **simposio virtual sobre Dinámica Global en Investigación Responsable** (web en inglés) en el que desarrollamos las siguientes actividades:

- Laurel Ascenzi y Paz Míguez brindaron una charla sobre “*Co-creating and Teaching Open Science from the Global South*”, en el que plantearon la asimetría de poder y privilegios entre América Latina y las regiones de altos ingresos en base a [esta publicación](#).

 Presentación: <https://zenodo.org/record/7388194#.Y480rnaZNPY>

- Melissa Black junto a **Batool Almarzouq** y **Anne Lee Steele** desarrollaron un workshop sobre internacionalización y localización con la experiencia de **The Turing Way**.

 Presentación: <https://zenodo.org/record/7387392#.Y49TR3aZNPY>

ICOTS-11

Nicolás Palopoli, en representación de varios coautores de nuestro equipo, presentó el trabajo realizado durante los primeros dos años de MetaDocencia en la conferencia internacional de enseñanza de estadística ICOTS-11.

 Presentación bilingüe: <http://tiny.cc/metadocencia-icots11>

CZI Open Science 2022 Annual Meeting

Entre el 18 y el 21 de septiembre de 2022 se desarrolló la Reunión Anual de Ciencia Abierta de la **Chan Zuckerberg Initiative (CZI)** en California, Estados Unidos, en la que participaron proyectos financiados y afiliados.

¡MetaDocencia estuvo presente! Como co-directora ejecutiva de este proyecto, Laura Ación asistió en persona al encuentro.

Además de participar en diversas sesiones y compartir con colegas de otras comunidades globales, Laura co-organizó y co-moderó un panel sobre “Construir y apoyar comunidades científicas de código abierto en África y América Latina” junto a Emmy Tsang (Open Life Science/Invest in Open Infrastructure). Panelistas: - Selene L. Fernández Valverde (CABANAnet, México) - Angela Okune (Code for Science and Society, Estados Unidos) - Anelda van der Walt (Talarify, Sudáfrica) - Thomas Mboa (Mboa Lab, Camerún) - Fernán Federici (Pontificia Universidad Católica de Chile e Instituto iBio Millenium, Chile)

En este panel plenario se destacó la idea de que todo el mundo debe poder contribuir, participar y beneficiarse del desarrollo de la ciencia y la tecnología 💡. Este principio es fundamental para la ciencia abierta y el código abierto como esfuerzos globales.

En [este hilo](#) compartimos algunas de las ideas e iniciativas propuestas 🧵 para seguir conversando y potenciando ideas en comunidad.

 MetaDocencia
@metadocencia · [Follow](#)

[ESP] 📖 Compartimos algunas ideas que se desarrollaron en el Fireside Chat "Construir y apoyar comunidades científicas de código abierto en África y América Latina" #CZIOpenSci 2022 @cziscience, moderado magistralmente por @emmy_ft (@openlifesci @investinopen) y @_lacion_ 🙌🙌🙌

10:45 AM · Sep 21, 2022

 [Read the full conversation on Twitter](#)

 Share

[Read 1 reply](#)

Medimos nuestro impacto

- Para nuestra primera búsqueda laboral abierta postularon a las convocatorias ¡142 personas! Recibimos postulaciones de 11 países distintos y +90% de las personas no conocían MetaDocencia antes de postularse.
- Dictamos 5 talleres piloto y 3 ediciones abiertas de talleres.
- Organizamos 17 eventos con un promedio de 15 asistentes por actividad.
- ¡A los eventos de gobernanza se inscribieron más de 100 personas de 16 países distintos! Y sus aportes fueron muy importantes para que el equipo de Gobernanza avanzara el proceso de desarrollo.

Origen de quienes asistieron a los encuentros de gobernanza

Se enteraron de la existencia de estos encuentros a través de:

Asistieron miembros de distintas comunidades:

Women in Bioinformatics
UNSA Sede Metán SER.UFF.BR ICEP
MetaDocencia Tramared Charlas Logísticas
R-Ladies Mendoza Taller de Datos Populares
Ciroclo Giuridico di Argentina OpenScienceLabs
Constelación de los Comunes INTA
Bicitecas Populares SMAndes
LA-CoNGA physics

- Nuestros videos en YouTube superaron las ¡2900 reproducciones!
- Nuestro boletín alcanzó un promedio de 35% de aperturas en sus distintos envíos
- Sólo en 2022, los usuarios visitaron nuestro sitio web 12377 veces.
- Las contribuciones al repositorio del sitio web de MetaDocencia a través de GitHub llegaron a 1172 nuevos commits en 2022 (¡1721 en total!) y 502 vistas en el repositorio.
- Compartimos espacios virtuales en más de 90 horas de reuniones!
- Nuestro Slack acumuló más de 56000 mensajes intercambiados entre la comunidad MetaDocente

Además, tuvimos reconocimientos y apariciones en medios de comunicación ✨:

Melissa Black será becaria OLS/SSI en 2023

El Instituto para la Sostenibilidad del Software (SSI) comunicó las 18 personas becarias para 2023 y Melissa Black resultó seleccionada a través de

una colaboración con **Open Life Science (OLS)**, por lo que formará parte de la primera cohorte de becarios OLS/SSI. ¡Felicitaciones! 🎉

🔗 En este documento se puede ver su **propuesta de trabajo (inglés)** denominada *“EspañOLS: empowering Open Science ambassadors in Spanish-speaking communities”* 🙌.

🔗 Más información sobre los perfiles y la selección en el **anuncio oficial del SSI (en inglés)**.

Premios Democracia

¡Nuestra co-fundadora Laura Ación fue ternada para los Premios Democracia en la **categoría Ciencia y Tecnología!**

Desde 2009, Caras y Caretas premia a personas argentinas o latinoamericanas que se destaquen en sus valores humanitarios y democráticos y en la calidad de sus obras y actividades en las que se reivindique, defiendan y se aporte a los **siguientes valores**.

Felicitamos a quien resultó ganador de la terna, Juan Pablo Paz, y a todas las personas que participaron de parte de toda la comunidad MetaDocente.

🔗 Acceso a nota en periódico Página 12: <https://t.co/9nK8VqjFrz>

Notas periodísticas

Laura Ación fue entrevistada por distintos medios periodísticos:

- Conversó con la Fundación Medifé sobre Mitos y Verdades sobre la Inteligencia Artificial y el big data. 🔗 Escuchar el podcast: <https://soundcloud.com/fundacionmedife/dra-laura-acion-dir>
- También fue entrevistada por **Rodrigo Lloret** para la **#AgendaAcadémica del Diario Perfil** y compartió su experiencia y mirada sobre los impactos sociales de la Inteligencia Artificial. 🔗 Nota completa: **“El problema surge cuando la inteligencia artificial se mete con la democracia, la salud o la justicia”**.

Construimos comunidad

En 2022 trabajamos mucho para promover el acceso a la información de interés y la vinculación con toda nuestra comunidad.

🍎✨ Relanzamos nuestra **imagen institucional**, incluyendo el primer rediseño de nuestro logo.

👤 Realizamos una actualización de nuestro **sitio web** para ofrecer una navegación amigable y accesible, sumando la sección **Consultoría** para el desarrollo de nuevos proyectos con otras organizaciones;

😊 Gestionamos y conversamos a través de nuestras redes sociales (**Twitter**, **Facebook**, **Instagram**, **LinkedIn**, **Slack**, ¡también **YouTube!**) y generamos contenidos de interés para nuestra comunidad;

✉️ Creamos nuestro newsletter y lo renombramos en forma colectiva como los **Apuntes MetaDocentes**. Para generarlo, planificamos colaborativamente la agenda y lo compartimos también en inglés a través de canales de Slack de comunidades internacionales amigas.

🧠 También participamos de actividades y compartimos espacios de capacitación, encuentro y discusión con más de una decena de comunidades amigas de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos con las que colaboramos a diario y esperamos seguir estrechando lazos en 2023. Promovemos y difundimos sus proyectos y búsquedas, para generar una red que potencie nuestra misión y la de quienes están trabajando por la ciencia abierta.

❤️ Para el equipo de colaboradores, distribuido en distintas ciudades, provincias y países, preparamos y enviamos un presente MetaDocente de fin de año, para acercar distancias y stickers, agradecimientos por el año compartido y también alfajores 😊.

Fotos de Romi, Ire y Laurel

🥂 En el brindis de fin de año construimos de manera colaborativa el deseo para toda nuestra comunidad:

“🌟 *Por un 2023 de nuevos aprendizajes y transformaciones, conexiones genuinas con otras personas y comunidades, que nos permitan construir redes y espacios compartidos.*”

Por un 2023 de nuevos aprendizajes y transformaciones, conexiones genuinas con otras personas y comunidades, que nos permitan construir redes y espacios compartidos.

¡Gracias por acompañarnos!

Planificamos 2023

Además de nuevas propuestas de cursos y eventos organizados por MetaDocencia, ya tenemos participación confirmada en la [csv,conf,7](#) y estamos planificando participar en otras conferencias y eventos. Nos proponemos que 2023 sea un año de intercambio y aprendizaje junto a comunidades que también buscan fortalecer la ciencia abierta para que la producción, la comunicación y la aplicación de saberes científicos y técnicos sean globalmente equitativos, en línea con nuestra [visión de futuro](#).

También seguiremos promoviendo [esta discusión](#), con el propósito de enriquecer el debate y diseñar respuestas colectivas a las asimetrías e inequidades. De esta manera, seguimos trabajando por construir capacidades científicas y técnicas en forma responsable y con mirada local, en línea con [nuestra misión](#) 🙌.

Otro anhelo para 2023 es seguir encontrándonos en persona, para conocernos y compartir la alegría de creer en lo que hacemos.

Te invitamos a acompañarnos, ser parte y participar de las propuestas y oportunidades que vendrán .